

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

O DIREITO PODE MUITO, MAS NÃO TUDO.

dezembro 15, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião

Ano 09 – vol. 12 – n. 79/2021

Foi a partir de um colóquio acadêmico que ouvi a afirmação feita pelo Prof. Dr. Cássius Chai .

Talvez eu não tenha reproduzido com fidelidade as palavras, mas, em essência, foi o que o Mestre desejou dizer. Ao menos para mim.

Pois bem, é justamente a partir dessa interlocução que encontro respaldo a, sinteticamente, falar sobre uma prática cotidiana.

Pelo menos há uma semana venho me deparando com a informação de que um parlamentar apresentou uma proposição para que pessoas de sexo diferentes sejam tratadas como iguais; para que etnias sejam tratadas de forma igual; que os condomínios respondam por danos a veículos; que empresas sejam obrigadas a indenizar por defeitos ocultos e por aí seguem as inventividades dos legisladores. Eu chego a pensar que as pessoas perderam a capacidade de exercer um juízo dedutivo, alcançar conclusões lógicas que não demandam um estudo aprofundado sobre o assunto. Falta-lhes, na realidade, bom senso. Simples assim.

A Constituição da República tem dentre seus vários preceitos a legalidade e a igualdade. Em torno destes dois pilares bem compreendidos e respeitados o braço da lei seria desnecessário, ao menos na extensão que se tem visto no Brasil: haverá

quem proponha que a lei estabeleça a forma de espirrar?! Não duvido!
Claro que não se defende uma sociedade sem leis, mas o excesso delas resulta em uma redução substancial da liberdade. A lei, assim, passa a oprimir, quando deveria libertar.

Mais bom senso e menos lei porque, como disse o Mestre que inspira esta manifestação (aqui com as palavras de um aprendiz) o Direito não pode tudo, como, aliás, tem sido constatado pela violação diária e ilimitada da Constituição da República por quem tem o dever de defendê-la.

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ATRIBUIÇÃO E MILITÂNCIA NO SANATÓRIO.

PRÓXIMO POST

A BECA, A BOCA E O ESCÁRNIO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**